

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, N°100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 261 - 270
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Construcción del mundo de la vida del niño mapuche en un aula de
Temuco**

Construction of the Life World of the Mapuche Child in a Classroom in Temuco

Claudia Huaiquián Billeke

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9188-3264>
Universidad Católica de Temuco - Chile
chuaiquian@uct.cl

Ximena Briceño Carillanca

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3699-6391>
Fundación Mi Casa Residencia Francisco Valdés - Chile
Bricarimena@gmail.com

Cecilia Huenullanca Neculpán

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7538-342x>
Universidad Católica de Temuco - Chile
Complejo Educacional Cristo Rey - Chile
Cecilia.huenullanca.neculpan@gmail.com

Karina Poblete Jara

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9440-4687>
Universidad Católica de Temuco - Chile
Colegio Gracia y Paz - Chile
Kpobletej2014@gmail.com

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5980516>

El propósito de este manuscrito es develar la construcción del mundo de la vida de la niñez Mapuche en una escuela de Temuco. Se indaga la interacción y coexistencia del niño Mapuche con sus pares en la vida cotidiana. El método es cualitativo, se sitúa desde un enfoque etnometodológico y diseño de caso único. Se aplicaron entrevistas semiestructuradas y observación no participante. El análisis se realiza a partir de una reducción de datos por el programa Atlas ti a través de procedimientos de codificación abierta y axial. Se concluye que las vivencias y costumbres del niño, así como la construcción e inclusión de identidad Mapuche, en un aula de clases se construye a partir de la educación escolar no mapuche de tipo occidental.

Palabras clave: Diversidad cultural; Cultura; Identidad; Mundo de la vida.

Abstract

The purpose of this manuscript is to reveal the construction of the world of life of Mapuche children in a school in Temuco. The interaction and coexistence of the Mapuche child with their peers in everyday life is investigated. The method is qualitative, it is situated from an ethnomethodological approach and a single case design. Semi-structured interviews and non-participant observation were applied. The analysis is carried out from a data reduction by the Atlas ti program through open and axial coding procedures. It is concluded that the experiences and customs of the child, as well as the construction and inclusion of Mapuche identity, in a classroom is constructed from non-Mapuche Western-type school education.

Keywords: Cultural diversity; Culture; Identity; World of life

Introducción

La educación en el contexto chileno no da respuesta a las necesidades de los niños y niñas Mapuche¹. No los escucha, ni se enriquece con su cultura y; debido a esta actitud, la formación docente, las prácticas pedagógicas, y las leyes educacionales no han realizado un cambio considerable a través de los años, creando un proceso de enseñanza- aprendizaje con pertinencia cultural, la cual no se evidencia ni se toma en cuenta la perspectiva de los indígenas². Se avanza en lograr el respeto y valoración de la cultura³. Pero, lamentablemente no se ve reflejado en los cambios que realizan, ya que estos solo consideran en sus políticas actuales a la visión del mundo occidental⁴. El desarrollo de la construcción de identidad es un proceso dinámico, que es influido por el contexto social que nos rodea, lo que en la mayoría de los casos ocasiona que las personas; renieguen de su identidad -cultural- para ser aceptados por la sociedad.

El objetivo fue indagar la construcción del mundo de la vida del niño mapuche en una escuela municipal de Temuco. El Mapuche, fue llamado la raza guerrera, la raza que no se dejaba derrotar por los invasores –primero incas, después españoles- quienes venían a quitarles su “*Wallmapu*” -territorio-. El pueblo que más resistió a esta invasión fue el Mapuche, gracias a su organización en grupos, en donde no existía un solo líder. “Nada parece mostrar procesos de diferenciación social que estuvieran presagiando un sistema

¹ STEFONI, Carolina. STANG, Fernanda. RIDEMANN, Andrea. (2016). Educación e interculturalidad en Chile: un marco para el análisis”. *Revista estudios internacionales*, vol. 185,153-182. Recuperado de: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=SO719-37692016000300008

² QUINTRIQUEO, Segundo y TORRES, Héctor (2013). Construcción de Conocimiento Mapuche y su relación con el Conocimiento Escolar. *Estudios Pedagógicos*. vol. 1 n° 3, 199-216 Recuperado de: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173528596011>

³ TURRA, Héctor; GARRIDO, Sandra; PÉREZ, Cherry; LLANQUINAO, Gabriel y MERINO, María. (2014). “El rol del espacio recreado en la construcción discursiva de identidad de adolescentes Mapuche de Temuco y Santiago”. *Revista ALPHA*, vol. 38, 155-172. Recuperado de: http://www.scielo.cl/pdf/alpha/n38/art_11.pdf

⁴ FUENTES, Claudio; CEA, Maite; (2017). “Reconocimiento débil: derechos de pueblos indígenas en Chile. *Perfiles Latinoamericanos*”, vol. 1 n° 1, 1-21. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11549647003>

señorial, donde un grupo dominara socialmente sobre otros⁵”, en cada grupo existía un líder distinto, por lo que abatir o conquistarles iba a ser complicado: es el carácter desconcentrado del poder. No fue un pueblo organizado jerárquicamente Incas o Mayas. El Pueblo Nación Mapuche no poseía una organización con un solo mandato, la organización era distinta a todo lo visto por los españoles. Fue una la resistencia del Mapuche, que en 1883 los españoles lo consideraban “territorio apto para una cristianización intensiva⁶”, por lo que en este período de tiempo en el sacerdocio de España se enfocaron en cristianizar al Mapuche, introduciendo en las familias la lengua española y sus costumbres, sufriendo así el Mapuche una crisis de identidad, ya que pensaban que debían cambiar sus costumbres por la de los españoles, comenzando a verlos como sociedad a imitar; a esto se le llamó “Pacificación de la Araucanía” esto significó “expulsar al 80% de la población indígena hacia el sur o hacia el otro lado de la cordillera, quitarle el 85% de la tierra y diezmar la población en un porcentaje que nunca se ha calculado, porque es la masacre más grande en la historia de Chile⁷.

En los 70` Chile se vio enfrentado a una situación política difícil y la Araucanía fue nuevamente motivo de preocupación. Los cotidianos enfrentamientos entre mapuches y dueños de latifundios se tradujeron en muertes, tomas de fundos, corridas de cerco, todo como expresión de la polarización que se vivió, donde el gobierno de la época envió agentes gubernamentales para resolver la situación de la Región de la Araucanía, sin embargo, esto cambiaría con el Golpe Militar hacia el Estado de 1973. En el caso de Chile, la acción civilizadora y el progreso que el Estado llevaría a la Frontera, una vez concluida la anexión de ese territorio, se tradujo en una seria amenaza para el pueblo mapuche. El interés por sus tierras y el discurso anti-indigenista que justificó los atropellos cometidos, generó un ambiente de tensión que fue cobrando fuerza a lo largo del siglo XX. La política reduccional, la usurpación de tierras, las compras fraudulentas y la incapacidad de algunos sectores de la sociedad nacional para entender la cultura indígena tuvo un impacto muy negativo en la sociedad mapuche, generando un conflicto.⁸

Con la dictadura en Chile los pueblos indígenas y el pueblo Mapuche en particular no se vieron indiferentes a esta situación, como menciona “Después del golpe de 1973 el pueblo mapuche no era un blanco preferido de la represión militar, (...) se vislumbra la privatización de todas las tierras Mapuche y la abolición de la identidad Mapuche como tal”, donde además reprime al Mapuche como pueblo de Chile. En estos años se constata que la población mapuche no pudo transformarse en una población de campesinos prósperos, capaces de contribuir al desarrollo del país, lo que habría dado paso a lo que Samaniego y Ruiz denominan “indigenismo estatal”, cuyo origen estaba en la política aplicada por Lázaro

⁵ BENGUA Jorge. (1999). *Historia de un conflicto: los mapuche y estado nacional*. Ediciones Planeta, Santiago.

⁶ BACIGALUPO, Ana (2020). Las luchas mapuches para aniquilar a la historia dominante: mito historia, capacidad espiritual de accionar y conciencia histórica chamánica en el sur de Chile."Mitológicas vol. XXXV, 155-180. Redalyc, <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14664836007>

⁷ SALAZAR, GABRIEL Y PINTO, JORGE (1999). *Historia Contemporánea de Chile*. Santiago: LOM Ediciones.

⁸ PINTO, Jorge. (2012). “El conflicto Estado-Pueblo Mapuche, 1900-1960”. *Revista UNIVERSUM*, vol. 1, n^o 27, 167-189.

Cárdenas en México, que trató de combinar la cuestión étnica con la cuestión de clase, en una mezcla de agrarismo con indigenismo, para impulsar medidas tendientes a mejorar las condiciones de producción de las comunidades indígenas.⁹

Al finalizar la dictadura se volvió a estructurar la situación política y social en Chile, donde el Mapuche vuelve a replantearse como pueblo por lo que según Bacigalupo (1995 p.182) “1990 ha permitido que el movimiento indígena (...) lleve a cabo una serie de demandas que contienen (...) reconocimiento como pueblo y, por tanto, su autonomía que le permitirá, en general, una recuperación paulatina y parcial de sus tierras y su identidad.”

Desde el año 2000 los Mapuche continúan reelaborando su identidad, aun así, se encuentran Mapuche que tal y como nos señala” buscan reestablecer sus creencias, rituales y pautas culturales en medio de la urbe, aun cuando las condiciones originales ya no están. Son los Mapuche que en las ciudades buscan asociarse agruparse en distintas organizaciones.¹⁰

Existe un daño histórico, el cual, ha causado discriminación hacia la cultura Mapuche de parte de la sociedad chilena, todo lo que surge de la cultura de la tierra lo hemos situado al otro lado de la Frontera, la frontera guerrera del Bío-bío. No lo hemos integrado a nuestra memoria como parte de nuestra identidad. La conquista nos ha producido un cercenamiento con respecto a una identidad fundamental que no vemos integrada a nuestra cultura, en nuestra propia identidad.¹¹

En este proceso de la investigación revisando la teoría a la base de acuerdo a como se construye el mundo de la vida del niño Mapuche en la escuela se segmenta en diversas posturas. “Somos presente porque somos pasado y sólo por ellos somos futuro, nos lo siguen reiterando los ancianos desde todas las culturas del mundo: No es posible el olvido¹². Es necesario conceptualizar lo que es cultura y etnia. Cultura es un sistema de reglas percibido, y puesto en práctica por la persona, sistema que permite reconducir o reelaborar las relaciones sociales entre el sentido y otros aspectos de esas prácticas sociales¹³. Por tanto, las culturas son hábitos y costumbres de un grupo específico que logra homogeneizar socialmente. Antropológicamente, la cultura se vinculaba a las artes, la religión y las costumbres “en su concepción totalizante, liga la vida de los grupos humanos a su entorno. Dando la constante reemergencia y recuperación de interpretaciones divergentes por parte de los grupos -periféricos- obliga al estado a implementar cada vez nuevas estrategias institucionales para lograr su anhelo original, homogeneizar e integrar a los grupos.¹⁴

⁹ SAMANIEGO Augusto y RUIZ, Carlos (2002). *Mentalidades y políticas wingka. Los Mapuche en la sociedad chilena actual*. Santiago: LOM.

¹⁰ FUENTES, Claudio y CEA, Maite (2017). “Reconocimiento débil: derechos de pueblos indígenas en Chile”. *Perfiles Latinoamericanos*, 1-21. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=11549647003>

¹¹ SALAZAR, Gabriel y PINTO, Jorge. (1999). “Historia Contemporánea de Chile. Santiago: LOM Ediciones.

¹² CHIHUAILAF, Elicura; MILLAMÁN, Rosamel; DEVALPO, Alain; MASSARDO, Jaime y RUIZ, Carlos. (2008) “Historia y luchas del pueblo Mapuche”. Chile: Aún creemos en los sueños.

¹³ PEYSER, Alexia. (2002). “Desarrollo, Cultura e Identidad: El caso del mapuche urbano en Chile”.

¹⁴ DIETZ, Gunther (2017). “Interculturalidad: una aproximación antropológica”. *Perfiles Educativos*, Vol. 39. 192-207. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13250923012>

Encasillando a todos en un sistema estructurado que no distingue diferencias culturales, de creencias y valores y la cosmovisión y -Ethos- de cada cultura como menciona pues entre el estilo de vida impuesto y la adoptada existe una simple y fundamental relación de ambos ámbitos se complementan recíprocamente y se prestan significación el uno al otro¹⁵. Por otra parte, el Mapuche se considera como etnia, dando a entender que es aquel que posee un ámbito de cultura autónoma a partir del cual define su identidad colectiva y hace posible la reproducción de sus límites en tanto sociedad diferenciada¹⁶. Lo que hace que su sistema de organización, sea completamente distinto, creando pequeñas organizaciones con sus propias reglas y costumbres por las que se rigen compartiendo solo algunas cosas como la cosmovisión de la vida, la naturaleza, y el lenguaje -el cual va variando de acuerdo al sector en el que se encuentre la comunidad. Cabe señalar que algunos Mapuche poseen la identidad étnica, entendida, como el conjunto de repertorios culturales interiorizados, a través de los cuales los actores sociales demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores en una situación determinada, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados,¹⁷ también definida como una ideología que se manifiesta a nivel individual y colectivo, y que expresa la pertenencia y la aceptación correspondiente a un determinado grupo étnico.¹⁸

Si bien para nosotros es necesario conocer las diferencias entre cultura y etnia, consideramos esencial saber que es identidad y como esta se construye, por tanto, hemos centrado este estudio en la identidad de la persona en tanto implica una referencia a “los Otros” en dos sentidos. Primero, los otros son aquellas personas cuyas opiniones acerca de nosotros internalizamos. Pero también son aquellos con respecto a los cuales queremos diferenciarnos.

Por lo que esta construcción de identidad permite que cada persona pueda en esencia ser único e irremplazable debido a que orbitan en torno al concepto de elementos identitarios los que entran en juego y articulan ciertos núcleos en torno a los cuales se desarrollan las acciones.¹⁹

Se puede asimilar que para construir una identidad la diferencia aceptada del otro refluye y se asimila en el propio agente, con todas las consecuencias de aquella interacción, deduciendo que esta unidad considera al Otro como parte de un levantamiento de una identidad²⁰ y que es para jerarquizar a los grupos humanos, principalmente fundándose en una visión estereotipada del comportamiento de los grupos raciales juzgados inferiores.

¹⁵ GEERTZ, Clifford (2003); *La interpretación de las culturas*. Barcelona: Gedisa.

¹⁶ PEYSER, Alexia. (2002) *Ibíd.*

¹⁷ MORALES, Jorge. (2017). Identidad Étnica y Educación Superior: reflexiones a partir de una experiencia áulica en la Universidad Nacional de Jujuy, Sede San Pedro de Jujuy. *Revista difusiones* vol. 12, 36-47. Recuperado de: <http://revistadifusiones.net/index.php/difusiones/article/view/119>

HERNÁNDEZ, Isabel. (1993). “Identidad enmascarada: Los Mapuche de los Toldos. Argentina: EUDEBA.

¹⁸ CASTRO, Milka. (2004). “*Los desafíos de la interculturalidad: identidad, política y derecho*”. Santiago: Universidad de Chile.

¹⁹ PEYSER, Alexia. (2002). *Ibíd.*

²⁰ CASALS, Antoni. (2015). *Violencia y ética emocional, el giro intersubjetivo de la ética en Emmanuel Lévinas y Gabriel Bello*. Madrid: Ediciones Nobel.

En consecuencia, la identidad con base a su construcción de esta no puede generarse desde uno solo; más bien “no es una línea sino un círculo que transita, que es mediado por el otro, no hay inmediatez, es una circulación por el otro. Los ojos del otro como espejo lo que hace ver que sin el otro no se puede generar el aprendizaje mutuo para su construcción. En consecuencia, de lo antes mencionado es que se presenta nuestro problema de investigación, ya que los Otros (occidentales o no mapuche) inciden en la construcción de la identidad personal, y eso ocasiona a veces la pérdida de la identidad -en este caso- Mapuche, generándose “la invasión de unas en otras: es la enfermedad. El cuerpo se defiende, se torna un brioso movimiento, se defiende, lucha por continuar viviendo²¹. Además, el Mapuche considera a través de la relación con Otros, una parte fundamental del saber, genera frecuentemente la condición de apertura frente al otro distinto ya que busca un diálogo íntimo que rompe la distancia con el otro y a partir de esto construye un conocimiento común.

Otro elemento fundamental son los valores que subyacen en la identidad pues los valores están relacionados con la propia existencia de la persona, condiciona su conducta, configura y modela sus ideas y sentimientos. Se trata de algo cambiante, dinámico, que, en apariencia, que se elige libremente entre diversas alternativas.²²

Encuadre metodológico

El método utilizado es cualitativo. Es una actividad sistemática orientada a la comprensión de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimiento.²³ Es necesario comprender e interiorizar lo que es identidad Mapuche en los estudiantes de educación básica, por tanto, se debe conocer el mundo de la vida a través de relaciones con Otros en su contexto escolar, ya que, la investigación cualitativa permite describir e interpretar la realidad educativa con el fin de llegar a la comprensión o a la transformación de dicha realidad, a partir del significado atribuido por las personas que la integran²⁴.

La investigación cualitativa tiene como fin el describir e interpretar la realidad a partir de los significados que las personas atribuyen, en este caso los estudiantes mapuches. Por tanto, el investigador se integra y convive con sus sujetos de estudio, aproximándose así a su realidad, por ende, debe coexistir con los participantes, con el fin de conocer cómo construyen su identidad, en el contexto que conocen. El paradigma hermenéutico está a la base de la investigación, paradigma que nos ayuda como investigadoras a interpretar la realidad del niño y estudiante mapuche frente a su contexto, “del que el todo debe

²¹ CHIHUAILAF, Elicura (1999). Recado confidencial a los chilenos. *Ibid.*

²² CARRERA, Lorenc; ELJO, Pilar; ASSUMPCIÓ, Estany; GÓMEZ, María Teresa; GUICH, Ricard; MIR, Victoria; OJEDA, Felipa; PLANAS, Teia y GRACIA, María. (2006): *Cómo educar en Valores*. Madrid: Narcea.

²³ BISQUERRA, Rafael. (2004). *Metodología de la Investigación educativa*. Madrid: La Muralla.

²⁴ BISQUERRA, Rafael (2004). *Ibid.*

entenderse desde lo individual, y lo individual desde el todo.²⁵ Este supuesto, es el más cercano en términos de comprender la realidad del sujeto en cuestión, y el cómo esta realidad incide en la construcción de su identidad; es por ello que en primera instancia preparamos instrumentos que nos faciliten a la hora de entrar al campo interactuar con el Mundo de la Vida de una persona, la que se comprende como una realidad que se constituye mediante los actos humanos y que, por otro lado, modifica sus acciones.²⁶ El nivel de la investigación es de carácter descriptivo dado que se da a conocer de manera detallada y compleja cada evento o situación que se evidencie. El diseño es un estudio de caso único ya que la investigación cualitativa sólo se realiza en la escuela como contexto. Y como menciona Stake el estudio de casos es el estudio de la particularidad y la complejidad de la realidad, por el que se llega a comprender su actividad en circunstancia que son importantes²⁷. Lo que hace que el contexto al ser único nos entregue un mundo de interacciones por visibilizar y comprender por medios de los estudiantes. El contexto en que está situada la investigación es una escuela particular subvencionada básica de Temuco, específicamente dos cursos, primero año básico y segundo año básico compuesto de niños y niñas. Esto se debe a que, los niños construyen su identidad a base del contexto en el que están inmersos. Haciéndose de ellos conscientes de su identidad que es una mezcla de ideales del Mapuche y No Mapuche y cómo esto incide la relaciones dentro de una escuela “cuando se es muy niño la conciencia étnica es la que tiene más clara y más pura, no se duda.²⁸ Los criterios de inclusión corresponden a estudiantes pertenecientes a primer y segundo año básico de la escuela Antumalén de Temuco, el rango etario es de seis a diez años; son estudiantes Mapuche y no Mapuche, quienes reflejan en su actuar costumbres y vivencias pertenecientes a cada cultura.

Por tanto, se aplicó a los niños entrevistas semiestructuradas, lo que permitió profundizar en la información. Al momento de aplicar este instrumento se produjeron complicaciones de accesibilidad a espacios aptos para realizar las entrevistas, pero de igual forma la mayoría de los niños se mostró participativo y expresaba sus ideas y sentimientos de forma libre. investigación como un -ejercicio de intersubjetividad²⁹. Como investigadoras sabemos que es importante entablar buenas relaciones con los participantes de la investigación, es por ello que nos dedicamos a conocer a los niños, en sus momentos de recreo para que así ellos se sintieran confiados y cómodos cuando los entrevistamos, “Hay que establecer un equilibrio entre la realización de la investigación tal como lo considera adecuado y acompañar a los informantes en beneficio del *rapport*³⁰. La dimensión ética del estudio al ingresar al campo, durante el proceso de investigación establece una relación con los participantes que respeta la dignidad humana e integridad (...). Es por ello que en la Declaración de Helsinki (1964) y en la Declaración de Singapur del (2010), tienen como

²⁵ GADAMER, Hans Georg (1998). ¿Qué es la verdad?, en: Verdad y método II, Salamanca: Ediciones Sígueme, 1998, p. 60; GW, tomo 2, p. 54.

²⁶ SCHUTZ, Alfred y LUCKMANN, Thomas (1977). *Las estructuras del mundo de la vida*. Buenos Aires: Amorrortu.

²⁷ MANSILLA Juan y HUIQUIÁN, Claudia. (2020). *Logos y techné. Metodología de la investigación*. Moscú: Internauka.

²⁸ PEYSER, Alexia. (2002) *Desarrollo, Cultura e Identidad: El caso del mapuche urbano en Chile*. Ibíd.

²⁹ MANSILLA, Juan y HUIQUIÁN, Claudia. Ibíd.

³⁰ MANSILLA, Juan y HUIQUIÁN, Claudia (2020). Ibíd.

objetivo el fomentar una mayor integridad y ética en la investigación. El principio de triangulación se recoge los datos de las realidades de los sujetos, interpretar al participante de acuerdo a su Mundo de la Vida³¹, por lo que, se debe adecuar los instrumentos y documentos que reproduzcan el pensar del individuo en cuestión³². Esta investigación se desarrolló codificando y analizando simultáneamente datos para mejorar la teoría ya adquirida³³. Es por ello que se buscaron datos en libros disciplinarios y artículos científicos, realizando así una triangulación de la información obtenida, ya que “impide que (...) la validez de sus impresiones iniciales; amplía el ámbito, densidad y claridad de los constructos desarrollados en el curso de la investigación.³⁴”

Plan de Análisis de Datos Verbales

El análisis se realiza a partir de una reducción de datos, siguiendo una serie de pasos, con el fin de fundamentar e interpretar las vivencias de los sujetos. El primer paso es la transcripción de las entrevistas. “La transcripción es un cambio de medio, y eso introduce cuestiones de precisión, fidelidad e interpretación,³⁵ utilizando esta interpretación con la metodología de Jefferson consiste en una serie de símbolos que permiten registrar en un texto escrito información no verbal, paraverbal y contextual en situaciones de interacción”. En el siguiente paso todas las entrevistas transcritas se transforman en texto sin formato, con el fin de producir en el software Atlas. Ti que “Es una herramienta informática para el análisis cualitativo de grandes volúmenes de datos (textuales, visuales y audio)³⁶. en donde se extraen códigos a partir de los objetivos que se analizaran desde las textualidades de las entrevistas. Esta parte se denomina codificación abierta “es la clase de codificación en que usted examina el texto estableciendo comparaciones y haciendo preguntas. Esta extracción de códigos se puede encontrar en las textualidades de manera in vivo -directo- y hermenéutica -inferencial-. Al tener todos los códigos, se realiza una codificación axial “en la que las categorías se precisan, se desarrollan y se relacionan o interconectan), donde los códigos con mayor frecuencia de las diferentes categorías forman partes de la *network* o familia de trabajo. Al tener los *network* de las categorías, se realiza una codificación selectiva “en la que la -categoría nuclear- o central que une todas las demás en la teoría, forma una historia que se identifica y relaciona con otras categorías³⁷. Una de las categorías que surgió fue **relaciones intersubjetivas**. Los estudiantes constantemente interaccionan con otros en la realidad permiten así otorgar significado y experiencias a su vida, acontece por lo general mediante una comunicación acompañada de sentimientos o emociones en sus diversos grados, que son inherentes a la propia personalidad y a la forma de relacionarnos con los otros.³⁸. La siguiente categoría fue **Aceptación al Otro, tal cual como es**, lo que entiende del siguiente modo: “consiste en acoger el yo de este otro en el yo propio por medio,

³¹ FLICK, Uwe (2007). *Introducción a la investigación cualitativa*. Madrid: Morata.

³² FLICK, Uwe (2007). *Ibíd.*

³³ FLICK, Uwe (2007). *Ibíd.*

³⁴ GOETZ, Jean Paul y LECOMPTE, Margaret (1988). *Etnografía y diseño cualitativo en investigación educativa*. Madrid: Morata.

³⁵ MANSILLA, Juan y HUIQUIÁN, Claudia (2020). *Ibíd.*

³⁶ MANSILLA, Juan y HUIQUIÁN, Claudia (2020). *Ibíd.*

³⁷ GIBBS, Graham (2012). *El análisis de datos cualitativos en investigación cualitativa*. Madrid: Morata.

³⁸ CASALS, Antoni (2015). *Ibíd.*

de una unificación afectiva.³⁹

A continuación, se presenta la red que responde al objetivo general de la investigación.

Figura 1. Construcción del mundo de la vida.

El diagrama muestra categoría y códigos, la categoría en ubicación central se presenta con letras mayúsculas y los códigos se presentan con letra minúscula, con flechas se muestran los conectores que distinguen la relación con los códigos en específico, en el diagrama se muestra relación de causalidad entre los códigos. Esta visualización de datos surge en la segunda interface del análisis del Atlas Ti, que corresponde a la codificación axial.

Antes de recopilar y codificar las textualidades identificamos supuestos idealizados de las respuestas de los estudiantes, sin embargo, aparecieron códigos que llamaron la atención tales como la presencia de problemas familiares, ya que, los estudiantes manifestaron en las textualidades que ellos como estudiantes comparten con el Otro, a través del compañerismo, de la fraternidad y de la convivencia, además existen pequeños grupos en el curso por afinidad, los estudiantes manifiestan que si tienen algún conflicto

entre compañeros lo solucionan, teniendo un clima de aula acogedor que permita relacionarse con el Otro.

Conclusiones

Los resultados obtenidos de esta investigación dan cuenta de la complejidad de las interacciones sociales de los participantes de esta investigación, ya que se visualizaron durante todo este periodo como el -Otro- influía en la construcción del mundo de la vida del niño Mapuche.

Por consiguiente, las relaciones intersubjetivas; son un complemento para que el

³⁹ SCHELER Max (1957). *El Puesto del hombre en el cosmos*. Madrid: Caparrós.

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

estudiante Mapuche o no Mapuche “el mundo de la vida es intersubjetivo. Se me presenta como un contexto subjetivo de sentido; aparece dotado de sentido en los actos explicativos de mi conciencia.⁴⁰La identidad está relacionado con las vivencias y la cotidianidad que los estudiantes dan significado y trasciende en su construcción de su mundo de la vida, esto lo podemos ver en los resultados de las entrevistas realizadas donde se evidencio que existe una acogida del -Otro- hacia los estudiantes Mapuche, aunque no todos los estudiantes sabían que habían compañeros Mapuche en el curso, quienes sí poseen conocimiento de aquello, señalaban ser amigos de los estudiantes Mapuche y se manifestaron complacidos con ello.

Es preponderante volver a señalar que en la etapa infantil en la que se encuentran los estudiantes, las amistades pueden intervenir en el proceso de construcción de identidad, se utiliza los ojos del -Otro- como espejo para la construcción de la identidad; si seguimos la idea mencionada por el autor, la identidad Mapuche podría ser perturbada, ya que sería influida por los -Otros-, pero en el análisis de las entrevistas se contempla una realidad distinta, ya que los estudiantes Mapuche no se perciben influenciados por los Otros, sino que demuestran su identidad en todo contexto social y se presentan orgullosos de ser Mapuche, tal y como indica Freire en el fondo, no somos sólo lo que heredamos ni únicamente lo que adquirimos, sino la relación dinámica y procesal de lo que heredamos y lo que adquirimos.

⁴⁰ SCHUTZ, Alfred y LUCKMANN, Thomas (1977). *Íbid.*

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org